

DOI: 10.5281/zenodo.6772358

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЗАСВОЄННЯ ДІТЬМИ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ЛЕКСИКИ АБСТРАКТНИХ ПОНЯТЬ

Psychological and Pedagogical Features of Children's Assignment of Senior Preschool Age Vocabulary of Abstract Concepts

Svitlana Demianenko

Doctor of Philosophy in Pedagogy (Ph.D), Associate Professor

Hryhorii Skovoroda University in Pereiaslav

demianenko.lana@gmail.com

<https://orcid.org/0000-0002-0161-7024>

Absrtact

The article is devoted to the study of psychological and pedagogical features of the assimilation of words by children of senior preschool age to denote abstract concepts. The results of the study of the process of development of passive and active vocabulary of abstract concepts, children are presented. The pedagogical conditions which will promote enrichment, actualization and specification of vocabulary of abstract concepts of children of senior preschool age are presented.

Key words: *lexical structure of speech, abstract concepts, active vocabulary, passive vocabulary, children of senior preschool age.*

Вступ

Формування дитячого словника – тривалий, складний процес кількісного накопичення слів, засвоєння соціально закріплених значень та вміння доречно використовувати їх у конкретних умовах спілкування (Богущ, Гавриш, 2011). Слово виховує, навчає і розвиває дітей дошкільного віку. Розширення лексичного запасу відбувається з використанням усіх частин мови. Словник дитини дошкільного віку наявний у двох аспектах: пасивний словник (слова, які дитина розуміє) та активний словник (слова, які дитина розуміє і використовує під час комунікації). Як відомо, пасивний словник значно ширший ніж активний. У дітей дошкільного віку розвиток активного словника відбувається дещо стримано, а пасивний його випереджає. Перехід слів із пасивного

словника в активний відбувається поступово, так як діти пізнають світ теж поступово і з цим у них збільшується коло спілкування. Удосконалення словника залежить від умов життя та виховання. Дитина починає вживати слова різної складності, з переносним і конкретним значенням, рідше – абстрактним. Найбільш розповсюдженою проблемою лексичного розвитку дітей старшого дошкільного віку є розуміння абстрактних понять та засвоєння лексики на їх позначення. Абстрактні поняття – в яких міститься ознака, яка ізольована від носія (Богущ, Гавриш, 2011).

Дитина старшого дошкільного віку удосконалює свій словниковий запас за допомогою предметної співвіднесеності слова, а систему певних абстракцій і узагальнень, які стосуються того чи іншого слова – відкидає, адже ще не може цього зрозуміти. Ознайомленню з абстрактними поняттями сприяють наочно уявлені або доступні предмети чи явища, що, насамперед, зумовлено наочно-дійовим і наочно-образним мисленням, яке переважає у дітей дошкільного віку. З розширенням словникового запасу, засвоюються правильні лексичні та граматичні конструкції, мовлення стає провідним засобом соціальної взаємодії.

Завдяки провідній діяльності дитини-дошкільника – грі, яка постійно ускладнюється, висуваються вищі вимоги до мовлення. Під час ігрової діяльності дитина вчиться використовувати уявлювані ситуації та засвоює абстрактну лексику, спонукає висловлюваннями до дій та розповідей про події, які відбуваються заочно та навколо.

Мета статті – висвітлити особливості та умови засвоєння дітьми старшого дошкільного віку лексики абстрактних понять.

Методи дослідження

Під час вивчення процесу засвоєння дітьми старшого дошкільного віку лексики абстрактних понять послуговувалися такими емпіричними методами: спостереження за мовленнєвими висловлюваннями дітей, бесіди, діагностичні дидактичні ігри, завдання, аудіо та відео записи мовленнєвих висловлювань старших дошкільників, переповідання знайомих їм творів художньої літератури – казок, оповідань, віршів із подальшим їх аналізом.

Результати

У ході проведеної дослідно-експериментальної роботи на основі аналізу наукових джерел уточнено сутність формування дитячого словника як

тривалого, складного процесу кількісного накопичення слів, засвоєння їхніх соціально закріплених значень та вмінь доречно використовувати у конкретних мовленнєвих висловлюваннях (Богущ, Гавриш, 2011). Мовленнєвий розвиток дошкільника – складний психологічний процес, що не зводиться до простого відтворення дитиною почутої мови. Він визначається мірою сформованості мовно-мовленнєвих знань, умінь та навичок дитини і виявляється в соціальній та інтелектуальній активності у колі дорослих та однолітків під час спілкування.

Старші дошкільники ознайомлюються з абстрактними поняттями за допомогою наочно уявлених або доступних предметів. Це, перш за все, зумовлене наочно-дійовим, наочно-образним та абстрактним мисленням, яке взаємопов'язане з розумінням і засвоєнням понять. Абстрактне мислення складається з форм, серед яких: поняття – основна форма розумової діяльності, на якій базуються більш складніші. Об'єднує безліч явищ або предметів в одне поняття («крісло» – це меблі, які використовують для сидіння); судження складається не з одного поняття, а з декількох. Поділяються на прості («Йде сніг») і складні («Йде сніг, тому на вулиці холодно»); умовивід – об'єднання декількох суджень, на основі яких можна зробити висновок («Йде сніг, тому на вулиці холодно і потрібно одягнути теплий одяг аби не замерзнути»). З цього можна виділити абстрактні поняття: «йде сніг – сніжно»; «йде сніг – холодно»; «йде сніг – морозно» (Пасько, Білецький, Савенкова, Бурега, 2004).

В дошкільному віці переважає наочно-образна пам'ять, запам'ятовування дітей – мимовільне. Діти набагато краще запам'ятовують події, явища, які близькі до їхнього життєвого досвіду. Тому вся нова інформація, яка в подальшому буде сприйматися дошкільниками має спиратися на їхній життєвий досвід та унаочнення. Слова на позначення абстрактних понять є складними для дітей старшого дошкільного віку і потребують актуалізації та уточнення в процесі освітньо-мовленнєвої роботи в закладі дошкільної освіти.

Проведене емпіричне дослідження свідчить, що в активному словнику дітей старшого дошкільного віку майже відсутні слова на позначення абстрактних понять. Смисловим і узагальненим змістом того чи іншого поняття діти оволодівають із подальшим розвитком пізнавальних можливостей. У мові іноді абстрактні та конкретні терміни вживаються попарно. Наприклад, конкретному терміну «білий» відповідає абстрактне поняття «білизна», конкретному терміну «суворий» відповідає абстрактне поняття «суворість», терміну «квадрат» – «квадратність», «людина» – «людяність». Старший дошкільник, уживаючи слова, які позначають абстрактні категорії, пояснює їх

на основі власного досвіду взаємодії з людьми. Наприклад, жадібний – той, хто не ділиться іграшками; добрий – той, хто не б'ється. Із конкретною ситуацією пов'язані й моральні поняття (Крутій, 2005). Складніше формуються словесні поняття, що позначають не конкретні явища навколишнього світу, а його загальні сторони, властивості, стани, наприклад: чесність, мрія, лінь, хитрість.

Діти називають предмети, з якими відбувається взаємодія, намагаються розповісти про ознаки, властивості та свої враження за допомогою абстрактних понять (хоробрість, краса, жадібність, справедливість, милість, шкідливість, охайність) (Крутій, 2005).

Під час виконання експериментальних завдань, діти не могли скласти речення з використанням запропонованих абстрактних понять (сумно, зненацька, вечоріє), але розуміли їх значення. Було виявлено, що більшість старших дошкільників вже доволі добре орієнтуються у словах – назвах абстрактних понять, хоча вони ще не увійшли до їх активного словника. Відтак, пасивний словник дитини набагато ширший ніж активний, і якщо не закріплювати значення даних слів і не актуалізувати словник то перехід пасивних слів у активний словник не відбувається. Дитина самостійно не використовує у комунікативній діяльності ті слова, які вона сприймала, повторювала. Вони, не переходять в її активний лексичний обіг. Із часом засвоєні слова, і співвіднесеність їх до певного поняття, забувається, діти не використовують їх у мовленнєвій практиці. Дошкільники проявляють інтерес до засвоєння змісту абстрактних понять, однак відчують труднощі у їх тлумаченні. Навіть не знаючи їхнього значення, дошкільники намагають вживати в змодельованих педагогом ситуаціях. Для того, аби слова з абстрактним значенням увійшли в активний словник дітей старшого дошкільного віку, збагатили його і увиразнили, вихователі повинні проводити систематичну, ґрунтовну роботу з їх актуалізації.

Під час лексичної роботи можна використовувати безліч методичних прийомів, які зроблять заняття не лише освітнім, а й цікавим для дітей. Потрібно залучати дітей до читання творів художньої літератури. Адже саме в ній доступний весь спектр слів, які діти можуть із легкістю засвоїти і оперувати ними у подальшому мовленнєвому спілкуванні.

Засвоєння дітьми старшого дошкільного віку лексики різного ступеня важкості потребує створення певних умов для їх засвоєння. Адже слова, які дитина чує від дорослого і намагається їх зрозуміти іноді досить складні й вона не може усвідомити їх зміст (Богущ, Гавриш, 2011). Важливою умовою

розвитку мовлення насиченого абстрактними поняттями у старшому дошкільному віці є читання творів художньої літератури, проведення словесних дидактичних ігор і вправ. Старший дошкільник розрізняє головних і другорядних героїв, висловлює аргументовану оцінку і мотивує своє ставлення до них, визначає форму твору (казка, вірш, оповідання) і деякі засоби мовної виразності, наприклад порівняння. У процесі переказування їх дошкільник використовує характерні для літературного твору виразальні засоби (Омелянко, 2009).

Ознайомлення дітей старшого дошкільного віку з абстрактними поняттями доволі складний процес. Адже діти не можуть досягти чому стілець, стіл, шафу називають меблями, а героїв казок називають мужніми і хоробрими. Аби знайомство з цими поняттями пройшло на високому рівні вихователі повинні використовувати на заняттях різноманітні сучасні техніки та методи. Це може бути казка, ляльковий театр, інтерактивна бесіда. Найбільш дієвим є ознайомлення за допомогою казки.

Засвоєнню абстрактних понять сприяють також забавлянки та утішки – коротенькі пісеньки або віршики, поєднанні і своєрідними вправами, і покликані зміцнювати дитину фізично, підтримувати радісний, бадьорий настрій, знайомити з новими словами. Це своєрідна форма емоційного спілкування дорослих з дитиною, побудована на глибокому знанні психології дітей різного віку (Омелянко, 2009).

Засвоєнню абстрактних понять дітьми старшого дошкільного віку сприяє також гра. Саме через гру дитині-дошкільнику легше освоїти основні абстрактні поняття, навчитися ними оперувати під час спілкування, робити висновки на основі суджень. Частіше залучати дитину до вирішення різноманітних завдань, у яких присутні абстрактні поняття.

Висновки

Отже, збагаченню лексичного складу мовлення дітей старшого дошкільного віку лексикою абстрактних понять сприятимуть педагогічні умови: створення сприятливого психологічного клімату для лексично-мовленнєвого розвитку дітей старшого дошкільного віку; активізація лексичної роботи на заняттях присвячених ознайомленню з абстрактними поняттями; забезпечення систематичності та послідовності у формуванні умінь вживання абстрактних понять та їх розуміння від заняття до заняття; використання

дидактичних ігор та вправ та читання творів художньої літератури на засвоєння абстрактних понять.

Література

- Богуш А. М., Гавриш Н.В. (2011). Дошкільна лінгводидактика: Теорія і методика навчання дітей рідної мови в дошкільних навчальних закладах: Друге вид., доповн. Київ: ВД «Слово».
- Крутій К. (2005). Діагностика мовленнєвого розвитку дітей дошкільного віку Запоріжжя: ЛППС.
- Омелянеко А. (2009). Навчання дітей старшого дошкільного віку складати розповіді-роздуми: монографія. Донецьк : Юго-Восток.
- Пасько Я.І., Білецький В.В., Савенкова М.Є., Бурега В.В. (2004). Логіка : навчально-методичний посібник. Заг. Ред. Бурега В.В. Донецьк: ДонДДУ.

